

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННЫЙ

Ходжаев Дилшод Хамидхонович

Учитель иностранного языка в специализированной школе 45
для незрячих детей в Касансайском районе, Наманганской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111600>

ВВЕДЕНИЕ В процессе обучения иностранным языкам, в том числе РКИ, трудно переоценить значение учебного текста, так как он является своеобразным организующим звеном, объединяющим различные типы работы по всем языковым аспектам и видам речевой деятельности. На основе текстового материала может осуществляться обучение чтению, говорению, аудированию и письму, а также усвоение нового языкового материала, то есть лексических единиц, фонетических и грамматических явлений. Вопрос применения учебных текстов в обучении русскому языку как иностранному, а также другим иностранным языкам рассмотрен во многих наших публикациях, а также в научных трудах таких исследователей, как В.Ю. Баймиева, А.А. Лазарева, А.А. Рогалева, Е.В. Бабкина, К.Х. Гадоев, А.В. Брыгина, А.Э. Массалова и др. При этом проблема использования учебных текстов в процессе формирования фонетических, лексических и грамматических навыков речи на занятиях по РКИ недостаточно изучена. Данное обстоятельство обуславливает актуальность темы нашей научной работы. Теоретическую и методологическую базу данного исследования составили научные труды по методике обучения иностранным языкам и РКИ (Е.Н. Соловова, Е.И. Пассов, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Е.М. Верещагин, А.Н. Щукин), а также публикации, посвящённые вопросу применения учебных и художественных текстов в процессе преподавания русского языка иностранным студентам (Д.Д. Дмитриева, В.Ю. Баймиева, А.А. Лазарева, А.А. Рогалева, Е.В. Бабкина, К.Х. Гадоев, А.В. Брыгина, А.Э. Массалова и др).

МЕТОДОЛОГИЯ Основная цель данного исследования заключается в изучении особенностей применения учебных текстов в процессе формирования фонетических и лексико-грамматических навыков речи у иностранных студентов на занятиях по РКИ. Поиск информации по данной теме в научной и методической литературе, обработка и обобщение собственного опыта работы по преподаванию русского языка в иноязычной аудитории, анализ и систематизация полученных результатов составляют методы и источники нашего исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ На начальном этапе обучения русскому языку как

иностранному в учебном тексте должны демонстрироваться языковые единицы в их речевом функционировании. В соответствии с принципом коммуникативности, при объяснении определённых языковых единиц и развитии навыков и умений в их употреблении в речи обычно используются реальные и учебные ситуации, которые знакомы иностранным учащимся или естественные и характерные для деятельности любого человека. Однако иногда круг таких учебных ситуаций внутренне замкнут. В данном случае может быть использован учебный текст, включающий в себя определённые языковые единицы или специально построенный на базе известного лексико-грамматического материала. Он даёт возможность отвлечься от уже знакомых и многократно повторённых учебных ситуаций. Текст предоставляет какой-либо новый информативный материал, позволяющий провести целый комплекс работ, направляющих внимание иностранных студентов на содержание и способствующих, таким образом, закреплению и автоматизации приобретённых навыков и умений. Отметим, что на начальном этапе обучения РКИ текст, прежде всего, является одним из видов упражнений. При этом важно, чтобы он был информативным и интересным. Основная задача преподавателя русского языка как иностранного максимально использовать материал текста для развития грамматических навыков и речевых умений с целью побуждения студентов-иностранцев к высказыванию и их подготовки к естественной иноязычной коммуникации. Таким образом, при выборе текста в процессе обучения иностранных учащихся русскому языку преподавателю необходимо проанализировать материал с точки зрения его потенциальных возможностей для выхода в ситуации естественного общения и представленных в нём языковых единиц, необходимых для грамматического оформления речевого материала. Важно отметить, что введение и объяснение всего фонетического и лексикограмматического материала необходимо проводить до знакомства с текстом, используя систему предтекстовых упражнений. Предтекстовые фонетические задания объединяют фонетическую зарядку; чтение и произношение слов с изучаемым звуком, которые содержатся в текстовом материале; слитное произношение словосочетаний, являющихся синтагмами в тексте; повторение предложений за преподавателем с последующей их записью и полной интонационной разметкой. Вопрос применения текстового материала на занятиях по РКИ с целью формирования у иностранных

учащихся фонетических навыков подробно рассмотрен нами в научных статьях «Использование текстов в процессе обучения русскому произношению на занятиях по русскому языку как иностранному», «Развитие произносительных навыков при чтении текста на занятиях по русскому языку как иностранному». Обратимся к рассмотрению некоторых видов работы с учебным текстом, направленной на формирование лексических и грамматических навыков речи у иностранных студентов, изучающих русский язык. В качестве примера возьмём текст «Дом, где я живу» по теме «Дом и квартира. Студенческое общежитие медицинского университета».

ЗАДАНИЕ 1. Слушайте и повторяйте Listen and repeat.

Я живу в Курске. Я живу в Курске на улице Карла Маркса. Я живу в Курске на улице Карла Маркса в четвёртом общежитии. Я живу в Курске на улице Карла Маркса в четвёртом общежитии на третьем этаже. Я живу в Курске на улице Карла Маркса в четвёртом общежитии на третьем этаже в комнате номер 312.

ЗАДАНИЕ 2. Слушайте и повторяйте. Listen and repeat.

- Где ты живёшь? - Я живу в общежитии. - На какой улице находится твоё общежитие? - На улице Карла Маркса. - На каком этаже ты живёшь? - Я живу на пятом этаже. - В какой комнате ты живёшь? - Я живу в комнате № 519 - Сколько комнат в твоей квартире? - В моей квартире 3 комнаты.

ЗАДАНИЕ 3.

Слушайте вопросы и отвечайте на них. Listen to the questions and answer them. 1. Где ты живёшь? 2. На какой улице находится твой дом (твоё общежитие)? 3. На каком этаже ты живёшь? 4. В какой квартире (комнате) ты живёшь? 5. Сколько комнат в твоей квартире?

GRAMMAR NOTE 1 Единственное число. Singular. где? where? «в», «на» Предложный падеж. The Prepositional Case. NOUNS

ЗАДАНИЕ 4. Отвечайте на вопросы по модели, используя в своем ответе слова в правильной форме. Answer the questions according to the model, using the given words in the correct form. Model: дом - улица - Где дом? - Дом на улице. 1) квартира – этаж; 2) кресло - сад; 3) комната – общежитие; 4) книги – полка; 5) вещи – шкаф; 6) кресло – угол; 7) люстра – потолок; 8) картина – стена; 9) зеркало – ванная; 10) ковёр – пол; 11) кровать – спальня; 12) диван – гостиная; 13) машина – гараж; 14) квартира – дом; 15) мебель – квартира. Запомните! Memorize! In Russian the position of objects is described by verbs стоять (to stand), лежать (to lie), висеть (to

hang), which are more common than their English. These Russian verbs are used in particular to render the English “to be” and “there is (are)”. В комнате стоит стол. There is a table in the room. На стене висит картина. There is a picture on the wall. На полу лежит ковёр. There is a carpet on the floor.

ЗАДАНИЕ 5. Посмотрите на рисунки и ответьте на вопросы. Look at the pictures and answer the questions. а) Где стоит стол? Где стоит диван? Где стоит телевизор? Где стоит цветок? Где висят картины? Где стоит тумбочка? Где висят лампы? Где лежит ковёр? б) Где стоит кровать? Где висит зеркало? Где стоит компьютер? Где стоит холодильник? Где стоит стиральная машина? Где стоит кресло? Что находится в подвале? Что находится в гостиной? Что находится в кухне? Что находится в спальне? Что находится в ванной? Что находится в кабинете?

ЗАДАНИЕ 6. Слушайте текст. Прочитайте его, вставляя пропущенные слова. Listen to the text. Read it, inserting the appropriate words.

Дом, где я живу Меня зовут _____. Я приехала из _____. Сейчас я живу в_____, потому что учусь в_____ . Я снимаю однокомнат- ную _____ в пятиэтажном доме. Мой дом на- ходится в центре города на _____Радищева. Рядом с моим домом находится_____. За аптекой –_____. Перед моим домом есть красивый_____. Я живу на третьем_____. Это_____ малень- кая тёплая квартира с балконом. В квартире есть ван- ная, туалет, кухня, коридор и комната. Эта квартира со всеми_____. Есть горячая и холодная вода, газ, _____ и отопление. В комнате справа перед окном стоит диван. На окне висят_____. Слева от двери стоит стол и стулья. Над столом ви- сит_____. Там стоят книги по анатомии, химии, физиологии. На столе стоят _____ и лампа. За столом стоит шкаф. В шкафу лежат мои вещи. Справа от двери стоит диван. На стене над диваном висит_____. В углу возле дивана стоит тумбочка. Напротив двери стоят кресла. Между _____ стоит телевизор. На полу лежит _____ ковёр. Слова: Алия, Малайзия, Курск, Курский государ- ственный медицинский университет, квартира, улица, аптека, магазин, парк, этаж, новая, удобства, электриче- ство, шторы, книжная полка, компьютер, картина, крес- ло, круглый.

ЗАДАНИЕ 7. Ситуационные задачи. Situational tasks. 1. Ваши родители интересуются, как вы живёте в об- щезитии. Расскажите им о своей комнате. Опишите её. 2. Вы разговариваете с русскими друзьями о том, как вы жили в своей стране. Расскажите им о своём доме (квартире, комнате).

ВЫВОДЫ В результате данного исследования можно сделать вывод, что использование специального текстового материала и соответствующей системы упражнений в процессе обучения русскому языку как иностранному эффективно для формирования и развития у иностранных учащихся фонетических и лексико-грамматических навыков речи. Нами рассмотрены только некоторые виды работы с учебным текстом. Материал исследования может служить основой для дальнейшей разработки системы специальных заданий для работы с учебным текстом на занятиях по РКИ.

Использованная литература:

1. Дмитриева Д.Д. Роль художественного текста в обучении русскому языку как иностранному в медицинском вузе//Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9. – № 1 (30). – С. 107-110.
2. Дмитриева Д.Д. Использование текстов в процессе обучения русскому произношению на занятиях по русскому языку как иностранному//Региональный вестник. – 2020. – № 7 (46). – С. 58-59.
3. Чиркова В.М. Использование песенных материалов в процессе обучения иностранных студентов русскому языку// Региональный вестник. – 2019. – № 8 (23). – С. 37-38.
4. Дмитриева Д.Д. Использование учебных текстов для развития навыков говорения на занятиях по русскому языку как иностранному// Региональный вестник. – 2019. – № 8 (23). – С. 42-43.
5. Дмитриева Д.Д. Работа с текстом на занятиях по русскому языку как иностранному с учётом индивидуальных особенностей студентов// Региональный вестник. – 2019. – № 11 (26). – С. 35-36.
6. Баймиева В.Ю. Аутентичные и учебные тексты в процессе изучения русского языка как иностранного//Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 4 (7). – С. 64-65